

СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ ТА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ АРХЕТИПІВ КОРИСТУВАЧІВ СЕРВІСУ «MAGICTALK»

Шевчук Вікторія ¹, Чемерис Ганна ^{2, 3, 4} [0000-0003-3417-9910]

¹ Здобувачка ОП “Графічний дизайн” магістерського рівня кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна

² PhD, доц., завідувач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна, Anyta.Chemeris@gmail.com

² associate researcher, CEFRES (French Research Center in Humanities and Social Sciences), the Czech Republic

⁴ visiting researcher, Indiana University, USA

Анотація. Дослідження архетипів особистості для розробки айдентики та інтерфейсу сервісу «MagicTalk» фокусується на інтеграції архетипів для створення емоційно значущого користувацького досвіду. Актуальність цієї теми обумовлена потребою створення персоналізованих і інтуїтивно зрозумілих інтерфейсів, які відповідають підсвідомим потребам користувачів, підвищуючи їх лояльність до бренду. Робота аналізує сервіс «MagicTalk», що орієнтується на вивчення мов та враховує потреби різних аудиторій, таких як студенти, професіонали, мандрівники та люди старшого віку. Використання архетипів «Мудрець» і «Друг» дозволяє створити комфортне середовище для навчання, підвищуючи емоційну підтримку та мотивацію користувачів. Це дослідження підкреслює важливість застосування архетипів у дизайні цифрових сервісів для покращення користувацького досвіду і взаємодії з брендом.

Ключові слова: архетипи особистості; айдентика; інтерфейс; сервіс «MagicTalk»; користувацький досвід; емоційний зв'язок; персоналізація; дизайн; архетип «Мудрець»; архетип «Друг»; взаємодія з користувачем; цифрові сервіси.

Актуальність дослідження. У сучасному світі цифрові сервіси та платформи займають все більше місце у повсякденному житті, створюючи необхідність для компаній активно розвивати айдентику та інтерфейси, які не тільки забезпечують функціональність, але й відображають цінності бренду, емоційно

залучають користувачів і сприяють формуванню тривалого зв'язку з аудиторією. Актуальність даного дослідження визначається важливістю розуміння психологічних та культурних чинників, що впливають на сприйняття дизайну користувачами, і здатністю айдентики та інтерфейсу забезпечити емоційний зв'язок з брендом. Архетипи особистості, закорінені у культурних та історичних міфах, стають потужним інструментом для створення автентичної, зручної та емоційно значущої взаємодії, що робить дослідження цієї теми важливим у широкому сенсі.

Розробка айдентики та інтерфейсів на основі архетипів особистості є відносно новим, але перспективним напрямом у дизайні, який ґрунтується на використанні фундаментальних людських образів та сюжетів, що є зрозумілими і знайомими на підсвідомому рівні. Це дозволяє не лише передати ідею чи функцію, але й викликати емоційну реакцію, яка сприяє залученню користувача, збільшує задоволеність сервісом і підсилює лояльність до бренду. Використання архетипів у дизайні айдентики та інтерфейсів дозволяє враховувати індивідуальні потреби користувачів на глибокому рівні, адаптуючи дизайн до підсвідомих потреб, тим самим сприяючи глибшому залученню аудиторії. Це особливо важливо для сервісу «MagicTalk», який орієнтується на створення персоналізованого й інтерактивного досвіду.

Зокрема актуальність даного дослідження обумовлена необхідністю розробки унікальної айдентики та інтерфейсу для сервісу «MagicTalk», який пропонує сучасний підхід до спілкування та взаємодії користувачів. Оскільки «MagicTalk» спрямований на задоволення індивідуальних потреб користувачів, важливо створити таку айдентичку та інтерфейс, які відповідатимуть їхнім особистісним архетипам, щоб забезпечити максимальний рівень залучення та задоволення. Використання архетипів дозволяє сформуванню глибше розуміння цільової аудиторії та створити дизайн, що буде привабливим і зрозумілим для користувачів, а також відповідатиме їхнім очікуванням від взаємодії з сервісом. Це підвищує конкурентоспроможність продукту, надаючи йому неповторного характеру і роблячи його привабливим для потенційних клієнтів.

Ступінь дослідженості питання. У різні роки дослідженнями архетипів особистості в дизайні займалися такі відомі вчені, як К. Юнг, П. Десмет, П. Хеккерт та Д. Якобса, а також закордонні дослідники, такі як М. Хартвелл та Дж. Чен, А. Брайтз. Кірсі (Keirse) розробив оцінку темпераменту для аналізу поведінкових характеристик.

Ступінь дослідженості питання. Дослідження, присвячені розробці користувацького інтерфейсу, охоплюють широкий спектр тем, пов'язаних із створенням зручних і функціональних систем. Nielsen J. та Norman D., досліджували дизайн веб-юзабіліті; виклики інтегрованого дизайну розглядали Abdelaziz H.F., Walid T.; Vanderdonckt J., Grolaux D., Van Roy P.; Zheng M., Ormandjieva O., Fan H.; Dix A., Catarci T., Habegger V. працювали над інтелектуальними контекстно-залежними взаємодіями для настільних і

веб-додатків. Дослідження, пов'язані з психологічними аспектами дизайну та темпераментом, розкривають, як людські характеристики впливають на дизайн і взаємодію з технологіями та психометричні особливості вивчали Lewis J.R.; Compton N.H.; Mahnke F.H.; Rodemann P.; Swami V., Malpass F., Havard D.. Дослідження, що поєднують навчальні технології та персоналізацію, представлені в роботах Krouska A., Troussas C., Sgouroulou C.. Окрему увагу приділено емоційно-чутливим інтерфейсам, дослідженням чого присвячено роботи Polzin T.S., Waibel A., Denecke K., May R., Deng Y., Sutcliffe A. Тоді як Chin J.P., Diehl V.A., Norman K.L. розробили інструмент для вимірювання задоволення користувачів у взаємодії з інтерфейсами людина-комп'ютер.

Виклад основного матеріалу. «MagicTalk» — це інноваційний сервіс для вивчення мов, який використовує найсучасніші технології та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для покращення процесу навчання. Його основна мета — створити інклюзивну платформу для користувачів з різним рівнем володіння мовами, орієнтуючись на індивідуальні потреби кожного користувача. Сервіс пропонує різноманітні функції, від інтерактивних уроків до живих сесій з носіями мов, що дає можливість не лише вивчати теорію, а й активно практикувати навички у реальних ситуаціях. Однією з ключових особливостей «MagicTalk» є орієнтація на створення інклюзивного та доступного навчального досвіду, що відповідає індивідуальним потребам кожного користувача (Павлішина, & Кочнова, 2018; Колонтаєвський, & Половинка, 2018, 21-24).

Для аналізу та сегментування споживачів нами було застосовано комплекс методів дослідження цільової аудиторії, такі як 5W, метод Персон, User Journey Map (Kompaniets, & Chemerys, 2019; Lidwell, Holden, & Butler, 2010). Цільова аудиторія сервісу «MagicTalk» охоплює широкий спектр користувачів, включаючи:

- Студентів і школярів: Молоді люди, які прагнуть вивчити іноземні мови для академічних цілей, подорожей або кар'єрного зростання.
- Професіоналів: Люди, які використовують іноземні мови у своїй роботі (наприклад, для спілкування з іноземними партнерами або клієнтами) і хочуть покращити свої мовні навички.
- Мандрівників: Особи, які шукають можливості для ефективного вивчення мов перед поїздками або для повсякденного спілкування в нових країнах.
- Люди старшого віку: Особливо тих, хто хоче розширити свої горизонти або поліпшити когнітивні функції через вивчення нових мов.

Аналіз проблематики показав основні виклики, з якими стикаються користувачі. Серед них: неефективне відстеження прогресу, обмежені можливості персоналізації, відсутність соціальної взаємодії, застарілий і повторюваний контент, недостатня експертна підтримка, складнощі із доступністю, низький рівень мотивації, проблеми з вимовою та обмежене практичне застосування вивченого матеріалу. Для вирішення цих питань запропоновано впровадження таких функціональних покращень, як елементи

гейміфікації (таблиці лідерів, система нагород), створення спільнот для навчання (групові чати, форуми), інтерактивні уроки з реальними сценаріями, вдосконалення механізмів моніторингу прогресу та регулярне оновлення змісту.

Додатково, було здійснено дослідження методом 5W (Who, What, Where, When, Why).

Рис. 1. Аналіз цільової аудиторії методом 5W для сервісу вивчення іноземної мови «MagicTalk»

Визначено, що цільовою аудиторією є користувачі різного віку та рівня підготовки, які використовуватимуть продукт на платформах iOS та Android. Розроблений мобільний додаток пропонує інтерактивні уроки, вправи для розширення словникового запасу, граматичні завдання, культурологічні знання, механізми відстеження прогресу та систему винагород. Основна мета полягає у створенні мотиваційного, ефективного та доступного інструменту для вивчення мов з акцентом на динамічний і інтерактивний підхід. Навчання доступне цілодобово, а оновлення функцій і контенту забезпечують актуальність і зацікавленість користувачів.

User Journey Map для сервісу «MagicTalk» відображає основні етапи взаємодії користувачів із платформою, враховуючи їхні потреби, емоційні стани та точки контакту з сервісом. Цей інструмент є фундаментальним для аналізу користувацького досвіду та ідентифікації потенційних зон для покращення функціональності й задоволеності користувачів (див. рис.2).

На етапі поінформованості користувачі дізнаються про сервіс через різні

канали, такі як пошукові системи, соціальні мережі або рекомендації. Їхній емоційний стан характеризується зацікавленістю, а для підвищення ефективності цього етапу доцільно забезпечити високий рівень видимості продукту через позитивні відгуки, цільову рекламу та чітке позиціонування переваг платформи. Етап міркування охоплює аналіз функціональних можливостей сервісу, порівняння з конкурентами та оцінювання потенційних вигод. Цей етап супроводжується емоціями очікування та передчуття, а основною задачею є ефективна комунікація унікальних характеристик сервісу, які відрізняють його на ринку. Під час залучення користувачі реєструються, налаштовують акаунт і адаптуються до роботи з платформою. Цей етап характеризується позитивними емоціями, такими як зацікавленість і готовність до навчання.

Рис. 2. User Journey Map для сервісу вивчення іноземної мови «MagicTalk»

Важливо забезпечити інтуїтивно зрозумілий інтерфейс та підтримку, які сприятимуть легкій адаптації нових користувачів. Етап вивчення слів передбачає виконання інтерактивних вправ, отримання зворотного зв'язку та нагород, що сприяють підвищенню мотивації. Для цього важливо вдосконалювати функції адаптивного навчання та голосового розпізнавання. На етапі додавання власних слів користувачі персоналізують свій досвід, створюючи власний словниковий запас і практикуючи індивідуалізовані навички. Це викликає емоції задоволення та прогресу, тому важливо інтегрувати інструменти, які полегшують цей процес. Етап спільної групи дає змогу користувачам взаємодіяти з іншими шляхом створення або приєднання до груп. Це підсилює почуття соціальної підтримки, спільності та гордості. Доцільно розширювати функціонал групової взаємодії та інтегрувати нові інструменти комунікації. Останній етап — рефлексія — дозволяє користувачам аналізувати свої досягнення та планувати подальші цілі. На цьому етапі доцільно забезпечити функції відстеження прогресу, надання рекомендацій та стимулювання мотивації через персоналізовані пропозиції.

Одним із важливих аспектів у побудові ефективного користувацького досвіду

є використання архетипів, які резонують із користувачами та відображають ключові цінності і цілі «MagicTalk». Архетипи допомагають встановити емоційний зв'язок, що робить навчання не тільки ефективним, але й приємним.

Для створення емоційного зв'язку з різними сегментами цільової аудиторії та відображення цінностей і цілей сервісу, нами було вирішено використовувати кілька архетипів, які відповідають характеристикам та прагненням користувачів, а саме комбінація через архетип «Мудрець» та «Друг». Вибір архетипів «Мудрець» та «Друг» для сервісу «MagicTalk» формує не тільки освітній контент, але й навколишнє середовище, яке допомагає користувачам відчувати себе комфортно і підтримано під час навчання. Це поєднання дозволяє «MagicTalk» створити комфортне і в той же час пізнавальне середовище для користувачів. Користувачі можуть відчувати себе підтриманими в процесі навчання, не боячись помилок, і при цьому отримувати цінні знання та зростати інтелектуально. Архетип «Мудрець» втілює глибину знань і інтелектуального розвитку, у той час як архетип «Друг» підкреслює важливість підтримки та взаємодії. Це поєднання створює атмосферу, де користувачі можуть не тільки отримувати нові знання, але й відчувати емоційну підтримку на кожному етапі навчання (Жалба, & Скіцько, 2012).

Концептуалізація архетипів у інтерфейсі та користувацькому досвіді є важливим етапом у створенні платформ, які надають не лише функціональний, а й емоційно залучений досвід для користувачів. Для «MagicTalk» архетипи «Мудрець» та «Друг» визначають як візуальний стиль, так і взаємодію з користувачем, допомагаючи створити не тільки ефективне середовище для навчання, але й інтуїтивно зрозумілу та емоційно відгукнуту платформу.

Архетип «Мудрець» в «MagicTalk» відображає інтелектуальний аспект процесу навчання. Цей архетип асоціюється з знанням, глибиною, досвідом і навчанням, що стимулює користувачів до постійного розвитку та самовдосконалення. У інтерфейсі «Мудрець» проявляється через:

Кольори та текстури: Фіолетові, пурпурні та лазурні відтінки створюють атмосферу спокою і мудрості. Вони передають відчуття стабільності та глибини, що символізує освітній процес. Ці кольори асоціюються з мудрістю, інтуїцією та професіоналізмом (Пірус, 2016, с. 171-177).

Типографіка: Вибір шрифтів є важливим елементом концептуалізації архетипу «Мудрець». Використовуються шрифти, які поєднують класичний стиль і сучасну читабельність. Простота та зрозумілість шрифтів підкреслюють інтелектуальний аспект сервісу, що зосереджений на навчанні та саморозвитку.

Інтерактивні елементи: Інтерфейс сервісу спрощує доступ до навчальних матеріалів, надаючи структуру, яка орієнтована на зручність і логічність. Інтерактивні елементи, такі як покрокові інструкції, відео-уроки і адаптивні тестування, відповідають потребам користувачів, які прагнуть глибше розуміти матеріал і отримувати детальні інструкції.

В поєднанні з архетипом «Мудрець», архетип «Друг» у «MagicTalk» сприяє створенню підтримуючого, дружнього і приємного середовища для навчання. Архетип «Друг» надає платформі теплоту, комфорт і емоційну підтримку, що створює атмосферу безпеки та доступності. Цей архетип втілюється в дизайні таким чином:

- Кольори та атмосфера: Поряд з фіолетовим і пурпурним використовується тепла палітра кольорів, включаючи помаранчеві, жовті та м'які зелені відтінки. Вони створюють атмосферу доброзичливості, підтримки і підкреслюють доступність сервісу, роблячи його привабливим для широкого кола користувачів (Усик, & Лобода, 2022, с. 52-54).
- Персоналізовані елементи: Архетип «Друг» реалізується через персоналізацію досвіду користувача. Система нагадує користувачам про їхні досягнення, нагороджує за прогрес і надає підтримку в важкі моменти навчання. Повідомлення, що надаються сервісом, мають позитивний і підтримуючий тон, що підвищує відчуття комфорту та мотивації.
- Анімація та взаємодія: Анімації, які наслідують природні рухи, як бульбашки, сплески або маленькі зірочки, що з'являються після завершення завдання або досягнення мети, додають візуальний підтекст до досягнень користувачів. Це надає відчуття тепла і підтримки, що асоціюється з архетипом «Друг». Кожна анімація виконується плавно, без різких змін, що підсилює комфорт та ненав'язливість (Салатун, & Корольова, 2022).
- Навчання через взаємодію: Усі інтерактивні елементи навчання та взаємодії створюють атмосферу довіри і співпраці. Користувачі не відчувають себе самотніми в процесі навчання, а навпаки, отримують підтримку як від платформи, так і від її спільноти. Завдяки чітким підказкам, зручному інтерфейсу та системі нагород, процес навчання стає приємним та мотивуючим.

Поєднання архетипів «Мудрець» і «Друг» забезпечує гармонійну інтеграцію знань і підтримки в один досвід. Візуальні елементи, як кольори та типографіка, поєднуються з анімаціями, що наслідують природні рухи, такі як бульбашки або сплески, щоб створити інтуїтивно зрозумілий та емоційно позитивний досвід.

Зважаючи на широку цільову аудиторію, серед якої студенти, професіонали, мандрівники та люди старшого віку, важливо зрозуміти, як сервіс може налаштуватися на потреби кожної групи та забезпечити позитивний користувацький досвід.

Таким чином можна зробити висновок, що розробка айдентики та інтерфейсу для сервісу «MagicTalk», спираючись на використання архетипів особистості, є ефективним інструментом для створення персоналізованого, інтуїтивно зрозумілого та емоційно залученого досвіду (див. рис. 3).

Рис. 3. Розроблений інтерфейс сервісу вивчення іноземної мови «MagicTalk»

Вибір архетипів «Мудрець» та «Друг» дозволяє не лише передати знання, але й створити атмосферу підтримки та безпеки для користувачів на кожному етапі їхнього навчання. Завдяки використанню таких архетипів, сервіс може забезпечити високий рівень мотивації та залучення аудиторії, що є важливим для формування довгострокового емоційного зв'язку з брендом. Впровадження таких інноваційних підходів в інтерфейс допомагає зробити процес навчання більш ефективним і приємним для різних груп користувачів, підвищуючи конкурентоспроможність сервісу на ринку.

Літературні джерела

1. Kompaniets, A., & Chemerys, H. (2019). Generalization of the experience of using research on psychology of behavior for designing UX design software products. *Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology*, (7), 3, 1–10. DOI : 10.32919/uesit.2019.03.01
2. Lidwell W., Holden K., Butler J. Universal Principles of Design: 125 Ways to Enhance Usability, Influence Perception, Increase Appeal, Make Better Design Decisions, and Teach through Design. Rockport Publishers, 2010. 273 p. URL: <https://books.google.com.ua/books?id=3RFyaF7jCZsC&printsec=frontcover&hl=uk#v=onepage&q&f=false>
3. Жалба, І. О., & Скілько, Ю. Ф. (2012). Архетип як метод створення ефективної та успішної реклами. *Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки*, (1), 278–283.
4. Колонтаєвський, О. П., & Половинка, В. А. (2018). Аналіз методів опису та сегментації цільової аудиторії для заходів інтернет-маркетингу. *Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»*, (2), 6(46), 22–24. URL : <https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15236325778885.pdf>
5. Колонтаєвський, О. П., & Половинка, В. А. (2018). Аналіз методів опису та сегментації цільової аудиторії для заходів інтернет-маркетингу. *Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»*, (2), 6(46), 22–24. URL : <https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15236325778885.pdf>
6. Пірус, Т. Р. (2016). Використання бренд-кологістики як засобу впливу на споживчу аудиторію (на прикладі відомих брендів ресторанного господарства м. Вінниці). *Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих*: Збірник наук. праць V Всеукраїнської студентської наук.-практ. конф., м. Вінниця, 21 квіт. 2016. Вінниця, 171–177. URL : <http://www.vtei.com.ua/doc/vupysk34.pdf#page=171>
7. Павлішина, Н., & Кочнова, І. (2018). Офлайн та онлайн сегментація споживачів на прикладі товару життєвого циклу «Спалах». *European Journal of Economics and Management*, (4), 2, 27–36.
8. Салатун, І. О., & Корольова, Я. Ю. (2022). Основні принципи анімації. *Інформаційні проблеми теорії акустичних, радіоелектронних і телекомунікаційних систем IPST-2022: тези доповідей одинадцятої міжнар. наук.-техн. конф., м. Харків, 11-13 лист. 2022 р.* Харків: НТУ «ХПІ», 42–45. URL : <https://repository.kpi.kharkov.ua/server/api/core/bitstreams/c1fb058e-8bb9-4155-b258-3dea5ec9b67a/content>
9. Телетов, О. С., & Колосок, С. І. (2006). Особливості брендингу на підприємствах легкої промисловості. *Економічні проблеми сталого розвитку: збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників і студентів*. Суми: Вид-во СумДУ, 101–102.
10. Усик, В. В., & Лобода, В. С. (2022). Дослідження впливу кольору як елемента веб-дизайна на користувачів веб-сайтів. У *IPST-2022: матеріали одинадцятої Міжнародної науково-технічної конференції НТУ «ХПІ», м. Харків, 11 листопада (с. 52–54)*. Харків. URL : <https://repository.kpi.kharkov.ua/server/api/core/bitstreams/db2dcc8e-9604-43f7-abbf-7ee546d5ca14/content>